

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

MORFOLOGIYA – TILSHUNOS OLIMLAR TADQIQIDA

Sharipov Fazliddin Galiyevich
Filologiya fanlari doktori, professor
Guliston davlat universiteti
Email: fazliddindpr@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘z tadqiqotlarini arab tili (va arab yozuvi)da yozgan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Koshg‘ariy, keyinroq, Sakkokiy, Yoqut Hamaviy, Abu Hayyon al-Andalusiy, Jamoliddin Abu Muhammad Abdulloh Turkiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur hamda o‘rta asrlar lug‘atchiligiga katta hissa qo‘shgan Aloyi binni Muhibiy, Toli Imoniy, Muhammad Rizo, Muhammad Ya‘kub Chingiy, Mehdixon kabi qomusiy olimlar turkiy tilshunoslikning, o‘zbek tilshunosligining tamal toshini qo‘yganligi to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: grammatika, morfologiya, til va nutq, sistema, so‘z turkumlari, so‘z, grammatik kategoriya.

Abstract. This article discusses the contributions of prominent scholars who wrote their works in Arabic (and Arabic script) to the foundations of Turkic and Uzbek linguistics. It highlights the role of encyclopedic figures such as Abu Nasr Farabi, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sina, Mahmud Zamakhshari, Mahmud Kashgari, Alisher Navoi, and Zahiriddin Muhammad Babur, along with other scholars who made significant contributions to medieval lexicography. The study emphasizes their role in shaping grammatical theory, linguistic systems, and the development of Turkic linguistic thought.

Keywords: Grammar, morphology, language and speech, system, parts of speech, word, grammatical category.

Umuman, turkiy tilshunoslikning shakllanishi, manbalariga oid fikrlar xususida E.Fozilov, I.Abdullayev, X.Jabborov, H.Hasanov va boshqa olimlarning alohida tadqiqotlarida ma‘lum qaydlar mavjudligi ta‘kidlangan.[1,4,14,15]

O‘zbek adabiy tili tarixini davrlashtirish bo‘yicha turli xil fikrlar, qarashlar mavjud.[8,22-23] Ba‘zilar uni uch davrga bo‘lib o‘rganishgan bo‘lsa, ayrimlar besh yoki olti davrga ajratib ko‘rsatganlar [8,22-23]. Shu tarzda davrlashtirish M.To‘xtamirzaev, A.Rafiev, J.Shabanovlar tomonidan tuzilgan qo‘llanmada ham, shuningdek, yana boshqa

ilmiy manbalarda ham kuzatiladi.[10] Mazkur manbalarda ta'kidlaganlaridek, o'zbek tili XIII asrlarda eski turkiy til negizida alohida til sifatida shakllangan ekan, uni o'rganish bilan shug'ullangan tilshunoslikni ham shu davrdan boshlab o'zbek tilshunosligi, deb atashga haqlimiz. Demak, o'zbek ilmiy tilshunosligining boshlanishini, hech shubhasiz, Beruniy, Ibn Sino, M.Zamaxshariy, M.Koshg'ariy, Abu Hayyon kabi yirik qomusiy olimlarning tilshunoslikka oid qarashlari bilan boshlangan deyish mumkin. Ayniqsa, muallifi noma'lum bo'lgan "At tuhfa" (Noyob tuhfa) asaridagi grammatikaga aloqador qarashlar, tahlillar, o'sha davr tilini belgilashga oid talqinlar bunga to'la asos bo'ladi.

Tilshunoslar B.O'rinboyev va T.Qurbonovlarning "O'zbek tilshunosligi tarixi" kitobida[12,9,18] hamda A.Nurmonovning "O'zbek tilshunosligi tarixi" nomli qo'llanmalarda alohida sarlavha ostida "At tuhfa" asaridagi grammatikaga oid masalalar ("At-tuhfatuz zakiyatu fillug'otit turkiya" – "Turkiy tillar haqida noyob tuhfa") qayd etib o'tilgan. Undagi "grammatika" qismida qipchoq tilining grammatik qurilishi haqida ancha batafsil ma'lumot berilgan.

Professor E.Fozilov va M.Ziyaevalar tomonidan nashr qilingan «ИЗЫСКАННЫЙ дар» kitobi ham fikrimizning isboti bo'la oladi.[5] Mualliflar lug'atning qipchoq tilining grammatikasi bo'yicha bizgacha etib kelgan noyob manba ekanligiga alohida e'tibor qaratgan.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, o'zbek tilshunosligi, taxminan, ming yillik tarixga ega bo'lib, avvalo, turkiy tilshunoslik negizida shakllana boshlagan bo'lsa, keyinchalik boshqa tilshunosliklar ta'sirida rivojlandi. XX asrning boshlaridan mustaqil fan sifatida faoliyat yuritishga kirishdi. Bunda, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida olib borilgan lingvistik faoliyat muhim o'rin tutadi. Bu davrda Ishoqxon Ibrat, Fitrat kabi o'zbek, shuningdek, mahalliy aholini, uning hayot tarzini o'rganish ehtiyoji asosida o'zbek tilini o'rganishni kuchaytirgan ba'zi rus olimlari, jumladan, M.A.Terentev, N.Ostroumov, V.Nalivkin, N.P.Pantusovlar faollik ko'rsatganlari kuzatiladi. O'zbek tili grammatikasini o'rganish bo'yicha ilk kuzatuv ishlanmalar Abdurauf Fitrat, G'ozim olim Yunusov, Qayum Ramazon singari ziyolilar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, buni shartli ravishda "ilmiy o'rganishga kirishish" davri, deb atash mumkin. Ana shu olimlar yaratgan o'quv adabiyotlari bu davr tilshunosligini o'rganish uchun ham asosiy manba hisoblanadi. To'g'ri, bu davrda, Elbek ta'kidlaganidek, "...grammatika va leksikologiya sohasidagi bilimlar yuqori darajada emas edi. O'z grammatik sistemamiz bo'lmaganligi sababli, yaratilgan ishlarning deyarli hammasi eski sxolastik arab grammatik sistemasi asosida ish ko'rar edi. 20-yillarning boshlarida nashr qilingan alifbo kitoblari, o'quv qo'llanmalari, asosan, boshlang'ich maktab o'quvchilariga mo'ljallab tuzilgan, ular o'qish va yozish qoidalarini o'z ichiga olgan".[17] Biroq oddiy xalqning savodli, o'qimishli bo'lishini chin dildan istagan jadid ziyolilarining say'-harakati tufayli vaziyat yildan yilga

yaxshilanib bordi. Zamon talabi darajasida adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar yaratildi. E.D.Polivanovning Toshkent shevasini o'rganishga oid ishlari, "O'zbek tilining qisqacha grammatikasi" (I, II, III) asari, Qayum Ramazonning o'zbek tilining so'z tuzilishi va morfologiyasiga oid "O'zbek tili" darsligi (1919), ayniqsa, Fitratning "O'zbek tili grammatikasi" ("Sarf" va "Nahv"), "O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba", "Tilimiz" kabi asarlari mustaqil o'zbek tilshunosligining shakllanishi uchun munosib hissa bo'lib, o'zbek tilini ilmiy tadqiq etishga kirishishni boshlab bergan o'quv qo'llanmalar sifatida qaraladi. Ilk tajriba sifatida yaratilgan mazkur qo'llanmalar keyinchalik o'z xizmat vazifasini a'lo darajada o'tashi bilan birga U.Tursunov, F.Kamolov, V.V.Reshetov, T.Ibrohimov, T.Salimov, S.Ibrohimov, A.G'ulomov, S.Usmonov kabi etuk tilshunoslar, tom ma'nodagi o'zbek ilmiy tilshunosligini shakllantirgan zabardast olimlar etishib chiqishi muhim rol o'ynadi. Bu olimlar va, umuman, o'zbek tilshunosligi shakllanishiga munosib hissa qo'shgan tilshunoslarning ilmiy qarashlari haqidagi asarlar ham yaratildi.[7,13,8-15] Biroq asarlarning hech biri o'zbek tilshunosligining shakllanishi va tadrijiy taraqqiyotini izchil tadqiq etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagan. Shu sabab XX asrning oxiri va XXI asr boshlari o'zbek ilmiy tilshunosligining takomilini ta'minlagan yirik olimlarning xizmatlari, hissalarini izchil tarzda sistemali yaratilmagan. Vaholanki ularning barchasi bir umumiy g'oya, maqsadga erishish yo'lida qilingan o'zaro aloqador, bir-birini to'ldiruvchi say'-harakatlar natijasidir.

2000 yildan keyin "O'zbek tili va adabiyoti" jurnalining "O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari" ruknidagi maqolalarda bu boradagi ayrim bahsli masalalar o'rta tashlandi.[11,16] Biroq "yangicha" qarashlarni yuzaga keltirgan manbalar, olimlarning qarashlari yaxshi o'rganilmaganligi sababli, izchillik, davomiylik buzilib, go'yo o'zbek tilshunosligida sistem yoki struktur tilshunoslik, asosan, Yevropadan kirib kelgandek tasavvur qoldirmoqda. Vaholanki, til va nutqni farqlash, tilga ichki sistemalardan iborat yaxlit sistema sifatida qarash, so'z yasashga sinxron va diaxron aspektda yondashuvning farqlanishi kabi nazariy masalalar, tilning ijtimoiy hodisa ekanligi, jamiyat taraqqiy etishi bilan o'zgarishi, taraqqiy etishi, tilning insongagina xosligi kabi masalalar Evropada XIX asrga kelibgina e'tibor qaratgan. Sharqda o'zbek tilshunosligi shakllanishining ilk davrlaridayoq muhokama obyekt bo'lib, o'z ijobiy yechimini topib bo'lgan edi. Oliy maktablar uchun yaratilgan "Umumiy tilshunoslik", "Tilshunoslikka kirish", "Tilshunoslik tarixi" kurslarida ham, odatda, asosan Yevropa tilshunosligi tarixi va ta'siri haqida ma'lumot beriladi. "Lingvistik ta'limot tarixi" seriyasida yaratilgan o'ndan ortiq ilmiy asarlarda ham shunday qarash hukmron.[2,3,6] Bu kitoblarning deyarli bir xil mundarijaga ega ekanligi hayratlanarli. Ushbu ishlarda Yevropa va rus tilshunosligi, umuman, jahon tilshunosligining yuqoridagi tezisga mos tarixi o'z ifodasini topgan.

O‘zbek nazariy tilshunosligining shakllanishi va taraqqiyotiga o‘tgan asrning 20-yillaridan 90-yillarigacha bo‘lgan davrda katta hissa qo‘shgan olimlar faoliyatiga to‘xtalangan. Asosiy masalaga o‘tishdan oldin arab tilshunosligi rivojiga ham munosib hissa qo‘shgan, shu bilan birga, umuman, jahon tilshunosligi taraqqiyotida ham o‘z o‘rniga ega bo‘lgan qomusiy olimlar, sharq allomalarining tilshunoslikka doir qarashlari sharhlangan. XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida tilshunoslikka oid ilmiy tadqiqotlar olib borgan rus turkologlari: F.E.Korsh, A.E.Krimskiy, V.A.Gordlevskiy, M.A.Kazembek, N.I.Ilminskiy, V.A.Bogoroditskiy, N.I.Ashmarin, L.Z.Budagov, P.M.Melioranskiy, V.V.Radlov, S.E.Malov, E.D.Polivanov, K.K.Yudaxin, A.K.Borovkov, A.N.Samoylovich kabi yirik olimlar va XX asrning 20–30-yillarida tilshunoslik sohasida tadqiqotlar olib borgan o‘zbek olimlari, keyingi davr o‘zbek tilshunosligi taraqqiyotini belgilashda muhim o‘rinni egallaganligi ta’kidlanib, ularning lingvistik qarashlari tahlili misolida ko‘rsatib berilgan. O‘zbek nazariy tilshunosligining shakllanishida ularning ilmiy asarlari asosiy manba bo‘lib, bu tadqiqotlarsiz o‘zbek tilshunosligining keyingi ilmiy bosqichini belgilash mumkin emasligi ta’kidlangan.

XX asr 40-yillaridan keyingi davr taraqqiyoti haqida fikr bildirilganda, hech shubhasiz, 1934-yilda O‘zFA qo‘mitasida hozirgi Til va adabiyot ilmiy tekshirish institutining tashkil topishi va uning tez orada o‘zbek tilshunosligining yirik ilmiy markaziga aylanganligini aytib o‘tish zarur. Unga ko‘p yillar direktorlik qilgan Akademik A.Hojiyev rahbarligida institut ilmiy jamoasi o‘zbek tilining grammatikasi, jumladan, morfologiyasini ilmiy o‘rganish bo‘yicha hech qachon ahamiyatini yo‘qotmaydigan yirik fundamental ishlarni amalga oshirdilar va bu jarayon hozirgi kunda ham davom etmoqda. 1970-yillarda nashr etilgan o‘zbek tilining akadem grammatikasi o‘zbek tilshunosligining XX asrda yaratilgan eng katta yutug‘idir. Akadem grammatikada o‘zbek tili morfologiyasining ko‘pchilik tomonidan e’tirof etilgan, amalda sinalgan eng sara ilmiy qarashlar o‘z ifodasini topgan. XX asrning 20-yillarida faoliyat ko‘rsatgan G‘ozi Olim Yunusov, E.D.Polivanov, K.K.Yudaxin, A.Fitrat, A.Zohiriy, A.Avloniy, Sh.Rahimiy, Sh.Zunnun, K.Ramazon, Elbek, N.Said va boshqalar; keyingi yillarda ular qatorini to‘ldirgan A.K.Borovkov, V.Reshetov, S.Ibrohimov, A.G‘ulomov, U.Tursunov, S.Mutallibov, S.Usmonov, O.Usmonov, F.Kamolov, S.Zufarov, T.Ibrohimov, G‘.Abdurahmonov, F.Abdullayev, M.Asqarova, O.Azizov, Sh.Shoabdurahmonov, M.Mirzayev, A.Hojiyev, A.Rustamov va Sh.Rahmatullayev kabi fanimiz zahmatkashlari mehnatining qaymog‘idir. Zero, unda shu davrgacha amalga oshirilgan lingvistik tadqiqot yutuqlari umumlashtirilgan.

Ushbu bo‘limda, shuningdek, tilshunoslikning morfologiya bo‘limi so‘z turkumlari va kategoriyalarini, so‘zning shakllar tizimini hamda shu shakllarning hosil bo‘lish yo‘llarini o‘rganishi, bu borada o‘zbek tilshunosligining asoschilaridan biri

Abdurauf Fitratning morfologiyaga oid qarashlari “Sarf” asarida o‘z aksini topganligiga alohida e’tibor qaratilgan.

O‘zbek tilining morfologik tizimini o‘rganishda yangi davr, ya’ni Yevropa tilshunosligi mezoni asosida tahlil va tavsif qilish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlanganligi ta’kidlanib, bu borada amalga oshirilgan ishlar tahlilga tortilgan. Yutuqlar, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar haqida fikr yuritilgan.

Bu bosqichda Yevropa lingvistik tahlil tamoyilini ma’lum darajada sharqiy an’ana chig‘irig‘idan o‘tkazib, o‘z tili qurilishini unga moslashtirgan zamonaviy talqin usuli bilan tavsiflagan yosh turklar izidan borilib, so‘z turkumi, grammatik kategoriya, grammatik ma’no tasnifi kabi tilshunoslikdagi yechimini kutib turgan morfologiyaga oid muammolar hal etila boshlandi. Bu davrlarga kelib, rus tilshunosligi yutuqlarini o‘zbek tilshunosligiga tatbiq etish o‘zbek tilini rus tili normalari asosida talqin etish ancha kuchayganligi hech kimga sir emas. Buning natijasida o‘zbek tilining rus tili qolipiga tushgan tomonlari – shakl tuzilishi va ma’no tomonidan batafsil tahlil qilindi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, XX asrning boshlarida o‘zbek ilmiy tilshunosligi ravnaq topishi va kelajagi uchun o‘zbek tilining morfologik tizimini sharhlash va ilk milliy darslik yaratish masalasi maqsad qilib qo‘yilgan. O‘zbek ilmiy tilshunosligining asoschilari A.Fitrat, A.G‘ulomov, S.Usmonov hamda rus turkologlari F.E.Korsh, A.E.Krimskiy, V.A.Gordlevskiy, M.A.Kazembek, N.I.Ilminskiy, V.A.Bogoroditskiy, N.I.Ashmarin, L.Z.Budagov, P.M.Melioranskiy, V.V.Radlov, S.E.Malov, E.D.Polivanov, K.K.Yudaxin, A.K.Borovkov, A.N.Samoylovichlarning formal-funksional yo‘nalish, deb nomlanuvchi ilmiy tadqiqotlari keyingi sistem-struktur ilmiy bosqichini belgilab berishga asos bo‘lganligi ma’lum bo‘ldi. Bu esa, o‘zbek ilmiy morfologiyasiga tamal toshi qo‘yilishida, dastlab, XX asrning boshlarida turkumlar ichidagi kategoriyalar tasnifini ilmiy asoslashda hamda so‘zlardagi qo‘shimchalarni (morfemalarni) batafsil sharhlab berilishini ta’minladi. O‘zbek tilidagi dastlabki kategoriya, deb tan olinuvchi yoki bugungi tilshunoslik uchun zamin bo‘lgan katta va kichik kategoriyalar asosli tarzda o‘rganilgan, rivojlantirilgan.

Evropa va rus tilshunoslari dastlab so‘z turkumi ma’nosini belgilashda turli xil qarashlarni bildirgan. Lekin aytish kerakki, turkiy tillar tilshunosligi arab tilshunosligi ta’sirida M.Koshg‘ariy tomonidan yaratilgan “Devonu lug‘otit turk” asarida keltirilgan. Uning katta qismi “So‘z yasalishi” va “Morfologiya”ga bag‘ishlanganligi ma’lum.

XX asrning 1940–50-yillarida yirik tilshunoslar: A.G‘ulomov, V.Reshetov, M.Asqarova, F.Kamol, G‘.Abdurahmonov, F.Abdullayev, S.Usmonov, Sh.Shoabdurahmonov, Sh.Rahmatullayev kabi taniqli tilshunoslar va ular qatorida akademik A.N.Kononovdek yirik olim faoliyat ko‘rsatgan. Shuningdek, O.Usmonov, Z.Ma’rufov, R.Jumaniyozov, X.Komilova, M.Mirzayev, O.Oripov, A.Sulaymonov, A.Ma’rufov, S.Ferdaus, T.Ibragimov, S.Ibrohimov, S.Fuzailov, F.Ubayeva,

O.Madrahimov, N.Mamatov, I.Rasulov kabi yana o‘nlab tilshunoslar o‘z ilmiy faoliyatlarida o‘zbek ilmiy morfologiyasida grammatik kategoriyalar talqiniga doir fikrlarni dolzarb masala sifatida talqin qilganlar.

Foydalanilgan adabiyotlari

1. Абдуллаев И. Абу Мансур Абдулмалик Ас-Саолибий. –Тошкент: Ўзбекистон, 1992.
2. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1975.
3. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1978.
4. Жабборов Х. Буюк тилшунослар. –Тошкент: Насаф, 2003.
5. Изысканный дар, тюркскому языку. – Тошкент: Фан, 1978.
6. Кондратов Н.А. История лингвистических учений. –Москва: Просвещение, 1979.
7. Маҳмудов К., Боровков А. Эски ўзбек тили луғатларининг тадқиқотчиси сифатида // Ўзбек тили тарихи масалалари. –Тошкент: Фан, 1977.
8. Мухторов А., Санақулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.22–23.
9. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Тошкент: Фан, 2002.
10. Рафиев А., Шабанов Ж. Ўзбек тилини биласизми? Назарий маълумотлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004.
11. Тожиев Ё. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – Б. 40–48.
12. Ўринбоев Б., Қурбонов Т. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Самарқанд. 2006.
13. Фозилов Э. Тилшуносликнинг илк шаклланиш давлари // Тил тараққиётининг лексик ва грамматик муаммолари. –Самарқанд, 2011. –Б. 8-15
14. Фозилов Э. Шарқнинг машҳур филологлари. –Тошкент: Фан, 1971.
15. Ҳасанов Ҳ. Маҳмуд Кошғарий. – Тошкент: Уздавнашр, 1963.
16. Ҳожиёв А. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари//Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2006. – Б. 24–28.
17. Элбек. Битам йўллари. – Тошкент, 1919.
18. Шарипов Ф. Attitude to the plural affix in Uzbek language // Buxoro davlat universiteti Ilmiy axboroti. – Тошкент, 2021. – № 1. – Б. 50-65.
19. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
20. Sharipov, F. G., & Raupov, M. X. (2019). THE HISTORY OF LEARNING OF SOME FORMULAS IN THE UZBEK LANGUAGE. *HISTORY*, 6, 29-2019.